

SHAXS MUVAFFAQIYATLI KARERA QURISHNING PSIXOLOGIK JIHLTLARI

N.Jabborov

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti kursanti

Muvaffaqiyatli karera qurish usullari haqidagi tasavvurlarda mantiqqa zid vaziyatlar mavjud. Bir tomondan, odamlarga yoshligidanoq hayotda muvaffaqiyatga o‘qishdagi tirishqoqlik, vijdonlilik, ayrim insonlarga boshqa tomondan, yoshlar “muvaffaqiyat” uchun ko‘pincha bularga qarama-qarshi bo‘lgan xususiyatlar zarur bo‘lishini tezda anglab yetadilar. Bu kabi qarama-qarshilikning izohlaridan biri shundan iboratki, bola bilan bevosita muloqotga kiruvchi ota-onalar va tarbiyachilar ko‘pincha bolaga “kamroq e‘tibor qaratish maqsadida” yaxshi “xususiyat”larga ega bo‘lishidan manfaatdordirlar. Biroq, bola katta bo‘lgani sayin ko‘plab boshqa joylarda, boshqa odamlar (o‘qituvchilari, hamkasblari, rahbariyat) bilan birga bo‘lishni boshlaganda, ota-onalar ko‘pincha o‘zining o‘sib kelayotgan farzandiga umuman teskari xususiyatlarga ega bo‘lish uchun “qayta yo‘naltiradilar” va o‘z fikrlarini tasdiqlash uchun hattoki tegishli misollar keltiradilar. Bu kabi holat barcha hamma oilalarda ham sodir bo‘lmayotganligi odamni xursand qiladi.

Haqiqatan ham ko‘plab odamlar hayotda muvaffaqiyatga erishishning turli usullari (“halol” va “harom” usullar) bilib tursalarda, yashirin ravishda aynan ular tanlagan yo‘l halol ekanligiga ishonadilar. Biroq o‘z-o‘zini anglashga intilayotgan inson murosalsiz va ma’naviy chekinishlarsiz hayotda hech nimaga erishish

jarayonda boshqacha yo‘l tutsa ham bo‘ladi: o‘zini o‘z dasturiga ko‘ra qo‘shimcha shug‘ullanishga majbur qilishi, yordam so‘rab repititorlarga emas, balki o‘zining sevimli o‘qituvchilariga murojaat qilishi ham mumkin. Va agar yosh yigit kirish imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirsa, bu uning o‘z-o‘zini hurmat qilishi uchun o‘zgacha asos bo‘lib xizmat qiladi. Biroq barcha yoshlar ham bunga tayyormilar?

O‘zi istagan otmga kirishga tayyorgarlik bosqichida abituriyent birdaniga “ixtisoslik” bo‘yicha topshiriladigan kirish imtihonlari u o‘rganishni istagan fanga to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqaga ega emasligini anglab qolishi mumkin. Ma’lumki, M.V.Lomonosov nomidagi MDUning psixologiya fakultetidagi bu kabi imtihon matematikadan topshiriladigan imtihondir, ushbu imtihondan so‘ng abituriyentlarning 40 – 50% yiqiladi. Yoki bayon, uni yozishda o‘zining zakovatini va ijodiy yondashuvini namoyon qilishi shart emas, faqatgina orfografik xatolarni kamroq qilish va rasmiy darslikka yaqinroq yozish zarur. Va yosh yigit yana o‘zini yengib o‘tishga, begona bo‘lgan ishni qilishga majbur bo‘ladi[1,78].

Otmida ta’lim olish bosqichida talabalar ko‘pincha ularning otm haqidagi tasavvurlari voqelikdan ancha uzoq ekanligini tushunib yetadi. Bu kabi holatlarni mashhur olim G.Sele quyidagicha ta’riflaydi: “Ayrim talabalar ularning nafratiga sazovor bo‘lgan narsalarga bo‘ysunishdan bosh tortadilar. Otm-lardan ko‘pincha iste’dodli va o‘zgacha fikrlaydigan, ta’lim muassasida o‘rnatilgan odatiy tartiblarga bo‘ysuna olmaydigan yoki buni istamaydigan talabalar ketib qoladi. Hattoki eng nufuzli oliy ta’lim muassasalarida ham talaba ayrim kurslar qo‘ldan ketguncha tarzda ishlab chiqilganligini, laboratoriya ishlari umuman kerak emasligini, imtihon savollari esa ahmoqona ekanligini sezmasligi mumkin emas... biroq har qanday holatda ham agar talaba yetarli darajada kuchli shaxs bo‘lsa, u o‘z

o‘qituvchilariga zarur bo‘lgan darajada moslasha oladi, va o‘z vaqtini bekorchi nolishlarga safrlamaydi... “Saralashning odatiy” nomzodi ahmoq emas, balki u moslashuvchanlikka ega emas, u jamoaviylikni tan olmaydi yoki murakkab ish uchun mas’uliyatni to‘liq o‘z zimmasiga olmaydi”. Bundan shu narsa kelib chiqyaptiki, bu yerda ham ma’lum murosasozliklar zarur va barcha “iste’dodlar” va “o‘zgacha kirlovchilar” bu kabi murosalariga kirishish qobiliyatiga ega emas[2,189].

Yuqoridagi fikrlardan ko‘rinadiki, talabalarda muvaffaqiyatining asosiy sharti ta’lim muassasasining shart-sharoitlariga moslashish hamda o‘quv faoliyati jarayonida o‘z faoliyatini rejalashtirish, boshqarish hamda nazorat qilish bilan uzviy bog‘liq. Shuningdek, ularda bu holat o‘quv jarayoni va unda erishayotgan karerasiga bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Голохова Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. Киев.: Наукова думка-1998.-143с
- 2.Зеер Э.Ф. Психология профессий. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003.